

fdm_ubhildesheim - [fdm_ubhildesheim] Einladung: MANAGE YOUR DATA! - Der Einsatz von EASy-Producer in der IIP- Ecosphere: Industrie 4.0, KI, Software- Produktlinien und Forschungsdaten (24.11.2021)

Bitte warten ...

fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de

Titel: Forschungsdatenmanagement

Listenarchiv

- **From:** <annette.strauch@uni-hildesheim.de>
- **To:** fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de
- **Subject:** [fdm_ubhildesheim] Einladung: MANAGE YOUR DATA! - Der Einsatz von EASy-Producer in der IIP-Ecosphere: Industrie 4.0, KI, Software-Produktlinien und Forschungsdaten (24.11.2021)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe FDM-Begeisterte,

am Mittwoch, d. 24. November 2021 spricht Dr. rer. nat. Holger Eichelberger, Institut für Informatik, Abteilung Software Systems Engineering (SSE) der Stiftung Universität Hildesheim, über den Einsatz von EASy-Producer in der IIP-Ecosphere und das Forschungsdatenmanagement.

IIP-Ecosphere – Next Level Ecosphere for Intelligent Industrial Production

<https://sse.uni-hildesheim.de/forschung/projekte/iip-ecosphere/>

Es wird dabei konkret um sein Forschungsprojekt gehen sowie um sein Forschungsdatenmanagement.

Dazu sind Interessierte aus ALLEN Forschungsdisziplinen sehr herzlich

eingeladen:

<https://www.uni-hildesheim.de/veranstaltungen/artikel/online-coffee-lectures-forschungsdatenmanagement/>

Gerade solche Use Cases sind für Forschende und Forschungssupport (in Bibliotheken!) sehr interessant und wichtig zur Orientierung und zur Weiterentwicklung der nötigen Infrastrukturen.

Weitere Informationen:

Der Einsatz von EASy-Producer in der IIP-Ecosphere: Industrie 4.0, KI, Software-Produktlinien und Forschungsdaten

Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton (BBB) bereitgestellt:

<https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-08t-yff-mji> (Eine Anmeldung zu den Coffee Lectures ist nicht erforderlich.)

Um 12:30 Uhr

Referent: Dr. rer. nat. Holger Eichelberger (Institut für Informatik, Abteilung Software Systems Engineering, SSE, Stiftung Universität Hildesheim).

Mit vielen Grüßen und ein schönes Wochenende,

Annette Strauch-Davey

-
- **[fdm_ubhildesheim] Einladung: MANAGE YOUR DATA! - Der Einsatz von EASy-Producer in der IIP-Ecosphere: Industrie 4.0, KI, Software-Produktlinien und Forschungsdaten (24.11.2021), annette.strauch, 20.11.2021**
-

Archiv bereitgestellt durch [MHonArc 2.6.19+](#).